

28 de agosto de 2020

Asunto: Constancia de actividades realizadas entre los meses de julio y agosto a cargo de Juan Fernando León para dar cumplimiento al proceso de apropiación social del conocimiento.

En respuesta a la contingencia vivida por el país por el virus COVID-19 y a las necesidades propias de la comunidad surgidas por las consecuencias y/o alteraciones en salud mental, se planteó las presentes actividades de apropiación social del conocimiento. La medida de aislamiento obligatorio tomada por la pandemia, ha reflejado sobre la población un incremento de los síntomas de sufrimiento psicológico como el miedo, frustración, ansiedad, rabia o tristeza; estados emocionales que a su vez se manifiestan en el cuerpo a través de signos como palpitaciones aceleradas, tensión muscular, sensación de ahogo o vacío, mareo, entre otras.

Es así, como esta pandemia se muestra como una situación colectiva de alto impacto, que produce un efecto significativo en las emociones de la comunidad. Esta emergencia ha producido cambios drásticos e inesperados en nuestras actividades cotidianas que nos demanda una adaptación pronta y un adecuado afrontamiento. Por ello, tanto los riesgos a los que están expuestas las personas en términos de la posibilidad de contagio, como las medidas que es preciso tomar de aislamiento, tienen repercusiones que es importante reconocer y atender a tiempo en el marco de lo individual y lo colectivo.

Esta coyuntura expone la necesidad de fomentar y fortalecer las capacidades individuales de la comunidad para un incremento del bienestar de la salud mental. También se halló la importancia de implementar intervenciones individuales y colectivas en vista de lo que hoy nos acontece, favoreciendo igualmente la divulgación de las rutas de atención y mecanismos de protección particular.

La atención de la salud mental de las personas en un evento de emergencia como el actual, cobra una importancia cardinal; contar con capacidades para el manejo de las emociones y con un afrontamiento psicológico adecuado, es uno de los grandes retos frente a la

declaración de pandemia del coronavirus. De esta forma, con intervenciones acordes se logrará mayor adaptación a las problemáticas y una disminución del malestar emocional generado por la situación actual.

- **Objetivo general**

Favorecer un bienestar psicológico en los estudiantes universitarios a través de espacios individuales y grupales.

- **Objetivos específicos**

1. Brindar un espacio de escucha activa a través de plataforma virtual (sala ruav) en modalidad individual y grupal.
2. Fomentar estrategias para el manejo y control de emociones.
3. Implementar herramientas para el autocuidado de la salud mental.

- **Resultados obtenidos:**

- Mayor comprensión y aceptación de pensamientos y emociones que generan malestar en los estudiantes
- Expresión verbal, escrita y artística del estado emocional actual y el deseado.
- Reconocimiento y validación de las emociones (propias y del otro) generados por el aislamiento como estrés, ansiedad, soledad, frustración, aburrimiento y/o enfado, junto con sentimientos de miedo y desesperanza.
- Modificación de estados emocionales alterados por estados de equilibrio y bienestar psíquico.
- Identificación de alternativas para la resolución de problemas.
- Reconocimiento de pensamientos distorsionados y sus emociones asociadas para el cambio posterior en pro de la salud mental.
- Desarrollo de hábitos asertivos para el cuidado de sí mismo, primeros auxilios emocionales, actividad física regular, control alimenticio y adecuado descanso.
- Reconocimiento e implementación de actividades que generan gratificación y bienestar.

- Implementación de las fortalezas y recursos psicológicos personales para el afrontamiento de la situación actual y sus implicaciones.

Las reuniones se llevaron a cabo a través de la plataforma virtual sala ruav durante 8 semanas entre los meses de julio y agosto, estableciendo los días miércoles y viernes de cada semana.

Lucely Obando

Coordinadora asistencial de práctica y coordinadora de proyección social.

Juan Fernando León Cano

Joven investigador de la Universidad Santiago de Cali

Edward Javier Ordoñez

Tutor del joven investigador